

GINEKOLOGIYADA FETALNIY MONITOR (XOMILA MONITORI) ISHLASH PRINSPINI TAXLIL QILISH

Botiraliyeva Rejabxon Abdurasul qizi

Andijon mashinasozlik instituti Avtomobilsozlik fakulteti

Biotibbiyot muhandisligi BT.0820 guruh talabasi

e-mail: tolqinboy1922@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001274>

Annotatsiya: Hozirgi kunda reproduktiv salomatlik va homiladorlik bu butun dunyo hamjamiyati oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xomila monitori - homilador ayollarda kardiokografiya (CTG) o'tkazish uchun qurilma. Uning yordami bilan shifokor homilaning yurak urishi va harakatlarini, shuningdek, bachadon mushaklarining qisqarishini baholaydi. Uy sharoitida kichik xomila dopplerlaridan foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: Fetalniy monitor, Xomiladorlik, Dopler

Qurilmaning asosiy to'plamiga quyidagilar kiradi:

- ✓ embrionning yurak urish chastotasi va ritmini baholash uchun ultratovush sensori;
- ✓ homila harakatlarining intensivligi va chastotasini qayd qilish uchun masofa belgisi;
- ✓ bachadon qisqarishini o'lchash uchun TOCO sensori;
- ✓ qurilmaning o'zi monitor, o'rnatilgan termal printer, tarmoq ulagichi yoki batareya bilan;
- ✓ quvvat kabellari.

Kardiokografiya homiladorlikning 12-16 xaftaligidan boshlab barcha homilador onalarga buyuriladi va ko'pincha tug'ruq paytida qisqarishning intensivligini kuzatish uchun ishlatiladi. Agar shikoyatlar paydo bo'lsa va asoratlarga shubha tug'ilsa, tadqiqot darhol takrorlanadi. Akusherlik kompyuter monitori eng kichik patologik o'zgarishlarni aniqlaydi va o'z vaqtida choralar ko'rish imkonini beradi. Kardiokografiya qurilmasidan foydalanib, bir vaqtning o'zida ikkita ayolni tekshirish va ko'p homiladorlik paytida bir, ikki yoki hatto uchta embrionning holatini tahlil qilish mumkin. Qabul qilingan ma'lumotlarga asoslanib, shifokor tug'ilmagan bolaning sog'lig'ini baholaydi, homiladorlik paytida asoratlar xavfini aniqlaydi va mehnatni nazorat qiladi. Kardiokografiya tufayli yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma patologiyalar soni 3 foizga, perinatal o'lim darajasi esa 2,5 foizga kamaydi. Homila monitoridan foydalanib, tug'ruq paytida asoratlar xavfini 15% ga kamaytirish mumkin edi.

Xomila monitorlari funktsionallik va skanerlash usulida farqlanadi. Ko'pincha kardiokografiya bilvosita usul yordamida amalga oshiriladi: sensorlar homilador ayolning qorin bo'shlig'ining terisiga birlashtiriladi. Tashxis qo'yish jarayoni butunlay og'riqsizdir va stressni keltirib chiqarmaydi. Ko'pgina akusherlar va ginekologlar simsiz suv o'tkazmaydigan sensorlarni tanlaydilar, chunki ular bilan ishlash qulayroqdir. Kabellar xalaqit bermaydi va ularni buzish yoki qimmat ta'mirlash xavfi yo'q. Signal qurilmaga radioaloqa orqali yuboriladi. Shu bilan birga, uzatish tezligi va ma'lumotlarning aniqligi yuqori darajada bo'ladi. Datchiklar batareyasiz ishlaydi va homila monitoridan quvvatlanadi. Bemorlar simsiz ultratovush emitentlaridan foydalanganda qulaylikning oshishiga e'tibor berishadi. Xomila monitorlarining to'g'ridan-to'g'ri (invaziv) usuli ultratovush emitentlarini to'g'ridan-to'g'ri bachadonga ulashni o'z ichiga oladi. Bunday tadqiqot tug'ruqxonalarda va faqat istisno hollarda, masalan, sezaryen paytida amalga oshiriladi. Invaziv sensorlar kardiokografiyalarining ma'lum modellari bilan mos keladi. Homila monitorlari Doppler printsipiga asoslanadi. Homilador ayolning qorin bo'shlig'iga o'rnatilgan sensor past intensivlikdagi ultratovush to'lqinlarini chiqaradi. Pulslar to'qimalardan aks ettiriladi, ularning zichligidagi o'zgarishlarni qayd etadi va kardiokografga yuboriladi. Dastur homilaning yurak tezligini ta'kidlaydi va uning harakatlari va bachadon qisqarishini aniq qayd etadi. Ko'rsatkichlar real vaqt rejimida monitorida ko'rsatiladi, olinadigan raqamli muhitda saqlanadi yoki qurilmaga o'rnatilgan printerda chop etilishi mumkin. Kardiokografiya bir necha daqiqada amalga oshiriladi, ammo agar kerak bo'lsa, shifokorlar homilador ayol va uning tug'ilmagan bolaning ahvolini kecha-yu kunduz kuzatishga murojaat qilishadi. Ma'lumotlar bazasini to'plash va tizimlashtirishni osonlashtirish uchun homila monitori markazlashtirilgan kompyuter tarmog'iga ulanish uchun port bilan jihozlangan bo'ladi. Tadqiqotning axborot mazmuni nafaqat qo'shimcha sensorlar mavjudligiga, balki homilador ayollar uchun xomiladorlik Dopplerni qo'llash qoidaloriga, shuningdek, boshqa omillarga ham bog'liq. Shunday qilib, agar chaqaloq uxlayotgan bo'lsa, masofaviy marker harakatni aniqlamaydi. Bunday holda, tadqiqot 40 daqiqagacha yoki undan ko'proq davom etishi mumkin.

Kardiokogramma homilaning hayotiy parametrlarini va onaning asosiy ko'rsatkichlarini ko'rsatadi:

- Takogramma - homila yurak tezligining grafigi, uning harakatlanish davrlari belgilari.
- Bazal ritm - bu ma'lum bir vaqt ichida o'rtacha yurak urish tezligi.
- Histerogramma - bachadonning kontraktil faolligi grafigi.
- Ona salomatligini baholash moduli - tana harorati, yurak urishi, nafas olish tezligi, qonning kislorod bilan to'yinganligi.

Kardiokogrammaning avtomatik tahlili - parametrlarni kompyuterda hisoblash bilan ona va homilaning homila monitoriga bir nechta baholash tizimlari o'rnatilgan. Kardiokogramma natijalarini avtomatik talqin qilish tizimlari nafaqat homilaning hozirgi holatini baholaydi, balki yangi tug'ilgan chaqaloq uchun prognoz qilish imkonini beradi.

Homila monitorlarining afzalliklari:

- Kardiokogramma uchun akusherlik kompyuter monitorlariga bo'lgan talab bir nechta faktlar bilan bog'liq;
- Yuqori aniqlikdagi ma'lumotlar;

- Hech qanday kontrendikatsiyalar yo'q;
- Ko'rsatkichlarni doimiy ravishda qayd etish va ularni darhol talqin qilish;
- Foydalanish uchun qulay va ixcham monitorlar;
- Intuitiv interfeys, grafiklarda ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish;
- Tez-tez ishlatilsa ham ona va homila uchun mutlaq xavfsizlik.

Uskunalarining ko'p qirraliligi shundan iboratki, ulardan shifoxonalarda, ambulatoriya bo'limlarida, tez yordam mashinalarida va uy sharoitida foydalanish mumkin.

Uy sharoitida foydalanish uchun eng yaxshi tanlov

Xomiladorlik doppleri uyda foydalanish uchun ishlab chiqilgan - portativ kardiokografning mini-versiyasidir. Qurilma homiladorlikning 9-10-haftasigacha homilaning yurak urishini aniqlaydigan yuqori sezgir ultratovush sensori bilan jihozlangan. Ammo ko'pincha aniq yurak ritmi shakllangan 12-haftadan boshlab foydalanish tavsiya etiladi.

Xomiladorlik dopplerning xususiyatlari:

- Qurilmalar ixcham va yengil, og'irligi 300 g gacha.
- Sensor pastroq ultratovush quvvatiga ega.
- Oddiy interfeys. Xomiladorlik monitori nima ekanligini minimal tushunadigan odam ham bunday qurilma bilan ishlashi mumkin.
- Kichkina ekranda homila yurak tezligining raqamli qiymati ko'rsatiladi, ba'zi modellarda real vaqtda yurak urish tezligi grafigi ko'rsatiladi.
- Yurak urish tezligini tinglash uchun ovoz balandligi sozlanish va naushnikdan foydalanish mumkin.
- Yurak tezligi me'yordan chetga chiqqanda signalizatsiya tizimi mavjud.
- Quvvat batareyadan yoki qayta zaryadlanuvchi batareyadan keladi.
- Xomila monitorlariga nisbatan past narx.

Xomiladorlik doppleri homilaning holati haqida minimal ma'lumot beradi. Bunday qurilma bilan tekshiruv shifokorga tashrif buyurishning o'rnini bosmaydi, ammo bu homilada yurak ritmining buzilishini aniqlashga yordam beradi va o'z vaqtida malakali tibbiy yordamga murojaat qiladi. Ba'zi qurilmalar sozlamalarida smartfon yoki planshetga ulanish imkoniyati mavjud

Uy sharoitida homila monitoridan foydalanish talablari:

Uyda foydalanish uchun homila monitoring maqsadi xavf ostida bo'lgan homilador ayollarni kuzatishdan iborat bo'lib, ularda quyidagi anomaliyalar mavjud:

- ✓ anemiya, virusli kasalliklar;
- ✓ og'ir toksikoz, kechki bosqichlarda gestozi;
- ✓ ko'p homiladorlik;
- ✓ kelajakdagi onaning yoshi 18 yoshdan yoki 30 yoshgacha;
- ✓ arterial gipertenziya, semizlik;
- ✓ ona-bola kindik ichakchasiidagi chalkashlik, qon oqimining buzilishi va ultratovush bilan tashxis qo'yilgan platsenta yetishmovchiligi;
- ✓ bachadonning gipertonikligi, suyuqlikning loyqaligi;
- ✓ buyrak va yurak kasalliklari, oila tarixi;
- ✓ homiladorlik tarixi, muzlatilgan homiladorlik, erta tug'ilish;

Shifokorlar qo'rqmasdan xomiladorlik monitorlaridan foydalanishni tavsiya qiladilar, chunki ular ultrachastotali tovush to'lqinlarining zarari yo'qligiga ishonchlari komil. Biroq, har kuni o'yin-kulgi yoki o'zingizning xotirjamligingiz uchun chaqaloqning yurak urishini tinglamasligingiz kerak. Agar kerak bo'lsa, homilaning yurak urish tezligini haftada 2-3 marta bir necha daqiqali seanslarda kuzatib borish kerak. Monitoring jadvali homiladorlikni kuzatuvchi shifokor bilan muhokama qilinadi.

References:

1. "Akusherlik" darslik Djabborova Y.Q, Ayupova F.M.
2. Arziqulov R.U. Sog'lom turmush tarzi asoslari.
3. <https://zenodo.org/records/6595895>
4. fetal monitor user manual